

Каплунов Владимир Александрович
Стрельчenea Валерий Михайлович
Теплов Альфред Иванович
Тригер Виталий Александрович
Хмельник Соломон Ицкович
Шатов Владимир Викторович
Эткин Валерий Абрамович

Доклады Независимых Авторов № 50

ISSN 2225-6717
выпуск 50 2020

Доклады
Независимых
Авторов

Авиация и космонавтика
Геофизика
Физика
Философия
Химия

Хмельник С.И.ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Новые уравнения для волчка

Аннотация

Указывается, что в настоящее время отсутствует законченная теория волчка, отвечающая на все вопросы. Приводится полное математическое описание волчка в статике.

Оглавление

1. Вступление
 2. Уравнения состояния
 3. Устойчивость волчка
 4. Выводы
 5. Необъяснимый эксперимент
- Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Литература

1. Вступление

Вопрос о том, почему волчок не падает, возникает постоянно несмотря на то, что существует обоснованная теория функционирования волчка. Вопрошающий интуитивно чувствует, что первоначальный толчок не может дать ту энергию, которая нужна для долгого и энергичного вращения. Вопрошающий интуитивно чувствует, что должна быть реальная сила, удерживающая волчок от падения. А теория объясняет, почему он крутится, и непроизнесенный ответ звучит как «не падает, потому что крутится». Но, может быть, интуиция нас обманывает и у волчка на самом деле достаточно энергии? Ниже прежде всего рассматривается этот вопрос

2. Уравнения состояния

На рис. 1 показан волчок в простейшем варианте. В табл. 1 приложения 1 перечислены параметры состояния волчка в

начальный момент 1 и в момент 2, когда волчок оказывается в положении, при котором угол $\alpha < \pi/2$. Определение этих параметров дано в приложении 1. В момент 1 существует только вращение вокруг вертикальной оси. В момент 2 дополнительно появляется парциальное вращение. Появляется также сила тяжести mg , вектор которой проходит мимо точки вращения O . Из-за этого появляется уменьшение потенциальной энергии волчка

$$W_p = mgh(1 - \sin \alpha) \quad (1)$$

- см. формулу или (п2.7) в приложении 2.

Рис. 1.

Запишем для момента 2 уравнения законов сохранения импульса L и энергии W , которые не зависят от того, каким образом и какими силами волчок перешел в это состояние:

$$L_2 + L_4 = L_1, \quad (2)$$

$$W_2 + W_4 + W_p = W_1. \quad (3)$$

Подставляя уравнения из табл. 1 в уравнения (1, 2), получаем:

$$J_2\omega_2 + J_3\omega_3 = J_1\omega_1, \quad (4)$$

$$\frac{1}{4}J_2\omega_2^2 + \frac{1}{4}J_3\omega_3^2 + W_P = \frac{1}{4}J_2\omega_1^2. \quad (5)$$

где ω_1, ω_2 - угловые скорости вращения волчка в момент 1 и 2, ω_3 - угловая скорость парциального вращения. Из (4) находим:

$$\omega_3 = \frac{J_2}{J_3}(\omega_1 - \omega_2). \quad (6)$$

Подставляя (6) в (5), находим:

$$\frac{1}{4}J_2\omega_2^2 + \frac{1}{4}J_3\left(\frac{J_2}{J_3}(\omega_1 - \omega_2)\right)^2 + W_P = \frac{1}{4}J_2\omega_1^2. \quad (7)$$

В приложении 1 показано (см. (п2.9) в приложении 2), что

$$W_P = q\left(\frac{h}{R}\right)^2 J_2\omega_3^2 \quad (8)$$

где q - константа - см. (п2.10) в приложении 2. Из (7, 8) получаем:

$$\frac{1}{4}J_2\omega_2^2 + \frac{1}{4}J_3\omega_3^2 + qhJ_2\omega_3^2 = \frac{1}{4}J_2\omega_1^2 \quad (9)$$

Обозначим

$$a = \frac{J_2}{J_3}, \quad (10)$$

$$b = \left(1 + 4q\left(\frac{h}{R}\right)^2 a\right). \quad (11)$$

Тогда из (9, 10, 11) получим:

$$a\omega_2^2 + b\omega_3^2 = a\omega_1^2. \quad (12)$$

Из (10, 6, 12) найдем

$$a\omega_2^2 + b(\omega_1 - \omega_2)^2 = a\omega_1^2, \quad (13)$$

или

$$(b + a)\omega_2^2 - 2b\omega_1\omega_2 + (b - a)\omega_1^2 = 0, \quad (14)$$

Решая (14), получаем:

$$\omega_2 = \frac{\omega_1}{(b+a)}(b \pm a). \quad (16)$$

Из экспериментов следует, что $\omega_2 \neq \omega_1$. Тогда

$$\omega_2 = \frac{(b-a)}{(b+a)}\omega_1. \quad (17)$$

Из (6, 17) находим:

$$\omega_3 = a(\omega_1 - \omega_2) = \frac{2a^2}{(b+a)}\omega_1. \quad (18)$$

$$\omega_2 = \frac{(b-a)}{(b+a)}\omega_1. \quad (17)$$

Из (18) найдем

$$\omega_1 = \frac{(b+a)}{2a^2}\omega_3. \quad (18a)$$

а из (18a) и (17) найдем

$$\omega_2 = \frac{(b-a)(b+a)}{(b+a)2a^2} \omega_3 = \frac{(b-a)}{2a^2} \omega_3. \quad (18b)$$

Волчок переходит в наклонное положение под действием силы тяжести mg . Преобразование этой энергии в кинетическую энергию вращательного движения волчка происходит благодаря тому, что в процессе падения на него, как известно, действует сила Кориолиса F_1 , которая создает крутящий момент и соответствующую ему угловую скорость прецессии ω_3 .

Падению волчка противодействует, как известно, еще одна сила Кориолиса F_2 . Волчок падает очень медленно. Это означает, что сила F_2 примерно равна силе тяжести – см. приложение 2. Очевидно, при таком торможении источник этой силы расходует энергию, примерно равную W_p . Следовательно, для этой силы существует источник энергии. Но этому предположению мешает устойчивое современное представление о том, что сила Кориолиса – фиктивная сила. А фиктивная сила не может доставлять энергию...

3. Устойчивость волчка

В приложении 2 показано, что при некотором $\alpha = \alpha_0$ сила Кориолиса F_2 уравнивает горизонтальную центробежную силу F_3 и вертикальную силу тяжести mg – см. (п2.3) и (п2.5).

До достижения равновесия волчок постепенно падает под действием силы F_4 , определяемой из (п2.6а) и вычисляемой как результат взаимодействия силы Кориолиса и силы тяжести. При $F_4 = 0$ процесс падения останавливается.

При $\alpha = 0$ видно, что $F_4 = mg$. Но эта сила направлена вертикально и не может вызвать падения. Если «пятка» волчка устроена так, что силы, действующие на «пятку», не наклоняют волчок, то он должен вращаться в вертикальном положении так долго, как это позволяют силы трения в «пятке».

Таким образом, для начала падения внешняя сила должна вывести его из вертикального положения.

4. Выводы

Итак, действие сил Кориолиса приводит к тому, что

- волчок при падении теряет кинетическую энергию, полученную при пуске, но восполняет ее за счет потенциальной энергии;

- существует такое наклонное положение волчка, при котором сила Кориолиса уравнивает горизонтальную центробежную силу и вертикальную силу тяжести;
- в таком положении кинетическая энергия волчка сохраняется неизменной и равной кинетической энергии, полученной при пуске;
- падение волчка из указанного устойчивого положения вызвано постепенным уменьшением его кинетической энергии за счет торможения;
- медленное падение волчка обусловлено торможением за счет второй силы Кориолиса, которая должна для этого расходовать энергию (подобно тормозному двигателю спускающегося спутника),

Такое действие этих сил Кориолиса и центробежных сил возможно только в том случае, если они могут совершать работу, т.е. являются реальными силами. Это доказывает реальность этих сил. С другой стороны, математическое доказательство этого факта дано в [1]. Там показано, что эти силы могут быть обоснованы как следствие уравнений Максвелла для гравитомагнетизма, а источником энергии для этой силы является гравитационное поле Земли. Но и в отсутствие такого доказательства существует множество сомнений в утверждении о том, что указанные силы являются фиктивными [2].

Приведенные уравнения позволяют найти все параметры волчка при данных h и R .

Далее показаны графики функций ω_1 , ω_2 , ω_3 и удельной силы Кориолиса F_2/m при $\omega_1 = 1000$ и различных значениях h, R – см. рис. 1 при $h = 0.3, R = 0.2$, рис. 2 при $h = 0.2, R = 0.3$, рис. 3 при $h = 0.2, R = 0.1$.

Fig. 4 (Volchok88.m)

Рис. 1.

Fig. 4 (Volchok88.m)

Рис. 2

Fig. 4 (Volchok88.m)

Рис. 3

5. Необъяснимый эксперимент

В заключение рассмотрим эксперимент, который до настоящего времени не нашел объяснения. В приложении 2 дана формула вертикальной силы, действующей на волчок:

$$F_4 = mg - m\omega^2 h \cdot \text{ctg}(\alpha)\cos(\alpha) \quad (\text{п2.6a})$$

Рассмотрим случай, когда $\alpha \rightarrow 0$.

1. При $\alpha > 0$ и $\alpha \rightarrow 0$ имеем: $\cos(\alpha) \rightarrow 1$, $\text{ctg}(\alpha) \rightarrow -\infty$ и $F_4 \rightarrow -\infty$. При этом вертикальная сила F_4 принимает большое значение и направлена **вниз**.
2. При $\alpha < 0$ и $\alpha \rightarrow 0$ имеем: $\cos(\alpha) \rightarrow 1$, $\text{ctg}(\alpha) \rightarrow +\infty$ и $F_4 \rightarrow +\infty$. При этом вертикальная сила F_4 принимает большое значение и направлена **вверх**.

Практически волчок при $\alpha < 0$ стремится вверх, а при $\alpha > 0$ стремится вниз. Возникают колебания волчка около положения $\alpha = 0$

В интернете можно видеть много видеороликов, где человек вращает горизонтальный длинный стержень с очень тяжелым диском, быстро вращающимся на дальнем конце стержня – см. рис. 2 из [3]. Такой же эксперимент подробно анализируется в [4]. Объяснения отсутствуют.

Из предыдущего следует, что стержень с диском удерживается в горизонтальном положении силой Кориолиса.

Рис. 1.

Приложение 1

Таблица 1

	Угловая скорость	Момент инерции	Момент импульса	Кинетическая энергия
Вращение волчка вокруг собственной вертикальной диаметра	ω_1	$J_1 = \frac{1}{2}mR^2$	$L_1 = J_1\omega_1$	$W_1 = \frac{1}{2}L_1\omega_1$ $= \frac{1}{4}J_1\omega_1^2$
Вращение волчка, наклоненного под углом α к плоскости, вокруг собственной оси	ω_2	$J_2 = J_1$	$L_2 = J_2\omega_2$	$W_2 = \frac{1}{2}L_2\omega_2$ $= \frac{1}{4}J_2\omega_2^2$
Вращение по окружности волчка, наклоненного под углом α к плоскости.	ω_3	$J_3 = J_2 + m(h\sin \alpha)^2$ (теорема Штейнера) $J_3 = \frac{1}{a}mR^2$, где $\frac{1}{a} = \left(\frac{1}{2} + \left(\frac{h}{R} \sin(\alpha) \right)^2 \right)$		
			$L_3 = J_3\omega_3 = \frac{1}{2a}mR^2\omega_3$	
				$W_3 = \frac{1}{2}L_3\omega_3 =$ $= \frac{1}{4}J_3\omega_3^2 =$ $= \frac{1}{4a}mR^2\omega_3^2$

Здесь мы определим параметры состояния волчка в моменты 1 и 2. В табл. 1 приведены основные формулы, где приняты следующие обозначения

α - угол наклона диска к плоскости качения,

m - масса диска,

g – ускорение земного притяжения,

mg - сила тяжести,

R - радиус диска,

h - высота волчка - см. отрезок ОВ на рис. 1,

ω_1 - угловая скорость вращение диска вокруг вертикального диаметра в момент 1,

- ω_2 - угловая скорость вращения диска вокруг вертикального диаметра в момент 2,
- ω_3 - угловая скорость парциального вращения в момент 2,
- v - линейная скорость прецессии,
- L - момент инерции,
- J - момент импульса,
- W – энергия.

Из табл. 1 следует:

$$a = \frac{J_2}{J_3} = 1 / \left(\frac{1}{2} + \left(\frac{h}{R} \sin(\alpha) \right)^2 \right), \tag{п1.1}$$

$$\sin(\alpha) = \frac{R}{h} \sqrt{\frac{1}{a} - \frac{1}{2}} = \frac{R}{h} \sqrt{\frac{2-a}{2a}}, \tag{п1.2}$$

$$\cos(\alpha) = \sqrt{1 - \left(\frac{R}{h} \right)^2 \frac{2-a}{2a}}. \tag{п1.2a}$$

Линейная скорость прецессии – это скорость движения т. В на радиусе АВ, вращающемся с угловой скоростью ω_3 (см. рис. 1):

$$v = \omega_3 h \cos(\alpha). \tag{п1.3}$$

Приложение 2

Падению волчка противодействует, как известно, сила Кориолиса

$$F_2 = -2m\omega_2 \times v, \tag{п2.1}$$

где v - линейная скорость прецессии (п1.3), и центробежная сила

$$F_3 = m\omega_3^2 h \cos(\alpha) \tag{п2.2}$$

В установившемся режиме сила F_3 и сила тяжести mg уравновешиваются силой F_2 . – см. рис. 1. Поэтому из (п.2.1, п2.2а, п1.3) находим:

$$F_2 = -\frac{F_3}{\sin(\alpha)} = -m\omega_3^2 h \operatorname{ctg}(\alpha), \tag{п2.4}$$

$$mg = -F_2 \cos(\alpha) = m\omega_3^2 h \operatorname{ctg}(\alpha) \tag{п2.5}$$

или

$$g = \omega_3^2 h \operatorname{ctg}(\alpha). \tag{п2.6}$$

Если это равенство не выполняется, то волчок падает под действием силы, определяемой из (п2.5):

$$F_4 = mg - m\omega_3^2 h \cdot \operatorname{ctg}(\alpha) \cos(\alpha) \tag{п2.6a}$$

При наклоне на угол α волчок смещается по вертикали на $h(1 - \sin \alpha)$ и, следовательно, теряет потенциальную энергию

$$W_p = mgh(1 - \sin \alpha). \quad (\text{п2.7})$$

Совмещая эту формулу с (п2.6), находим:

$$W_p = m\omega_3^2 h \text{ctg}(\alpha) h(1 - \sin \alpha). \quad (\text{п2.8})$$

Далее совместим эту формулу с формулой для J_2 из табл. 1. Тогда найдем:

$$W_p = q \left(\frac{h}{R}\right)^2 J_2 \omega_3^2, \quad (\text{п2.9})$$

где

$$q = 2(1 - \sin \alpha) \cdot \text{ctg}(\alpha). \quad (\text{п2.10})$$

Приложение 3

Здесь мы снова рассмотрим силу Кориолиса F_2 . Из (п2.1, п1.3, 18b) находим:

$$F_2 = -2m\omega_2\omega_3 h \cos(\alpha) = -2m\omega_3^2 h \cos(\alpha) \frac{(b-a)}{2a^2} \quad (\text{п3.1})$$

Из (п3.1) с учетом (18) находим:

$$F_2 = -2m\omega_1^2 h \cos(\alpha) \frac{(b-a)}{2a^2} \frac{2a^2}{(b+a)} \quad (\text{п3.1})$$

или

$$F_2 = -a_f m \omega_1^2, \quad (\text{п3.2})$$

где

$$a_f = 2h \cos(\alpha) \frac{(b-a)}{(b+a)}. \quad (\text{п3.3})$$

Литература

1. Хмельник С.И. Сила Кориолиса и центробежная сила в электродинамике и механике. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, № 48, 2020, <https://zenodo.org/record/3900260>.
2. Астахов А.А. Физика. Порядок вещей или осознание знаний, 2006, <https://www.litres.ru/a-a-astahov/fizika-dvizheniya-alternativnaya-teoreticheskaya-mehanika-ili-osoznanie-znaniya/chitat-onlayn/>
3. Anti-Gravity Wheel? <https://www.youtube.com/watch?v=GeyDf4ooPdo>
4. И. Белецкий. ГИРОСКОП ТЕРЯЕТ ВЕС ? <https://www.youtube.com/watch?v=FwrlRpC8BDA>